

MAKALAH

Kewirausahaan Strategi Pengelolaan Santri

Makalah ini disusun sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah

“Kewirausahaan”

Dosen Pengampu:

Dr. H. Fachrurazi, S. Ag. MM

Yulida, MM.

Disusun oleh:

Nova Noril Ruhillah (11812057)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

2022

Kata Pengantar

Alhamdulillah dengan segala Puja serta Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena dimana atas rahmat dan karunia-Nya makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun agar pembaca dapat lebih memahami tentang kewirausahaan. Dan Makalah ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan, baik itu yang datang dari diri saya sebagai penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah SWT akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Dan penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Pontianak, 22 Januari 2022

Nova Noril Ruhillah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu di ketahui Bahwa ketahanan pada pondok pesantren disebabkan oleh jiwa dan semangat kewira-swastaaan yang tinggi, dan cukup banyak pondok pesantren yang mengajarkan life skill serta kewirausahaan kepada santrinya sebagaimana bekal santrinya ketika terjun dalam masyarakat.

Sebagian pondok pesantren memang telah berbuat dan memberikan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan kepada para santrinya. diman santri-santri yang lulus pada ujian akhir, tentang apa rencana kegiatan mereka setelah lulus atau keluar dari pesantren ? Mereka menjawab dengan tegar penuh percaya diri, " Insya Allah, saya akan berwirausaha, bertani sawah dan juga berdakwah". Ada juga santri yang memilih bidang perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Karni ta'ajub, karena mereka menjawab dengan penuh percaya diri, serta optimis menatap masa depannya. Jawaban santri: "Saya akan berwirausaha dan berdakwah" tersebut sangat bermakna untuk dijadikan teladan bagi santri lainnya. Sudah tentu banyak pula yang menjawab dengan mantap akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi, khususnya bagi yang orang tuanya mampu membiayai pendidikan.

Dalam ipengelolaan istrategi iatau icara-cara menjalani isebuah kewirausahaan ibaik iitu isecara iindividu iataupun isecara ikelompok ibiasanya idikalangan isantri imenggunakan imetode iterjun ilapangan, idisana imereka iberinteraksi isecara ilangsung idengan ikonsumen ataupun imasyarakat iuntuk imenawarkan iproduk imereka isecara iface ito iface i(tatap imuka) idengan ibertujuan iagar itidak iada iunsur ipenipuan i iatau imerugikan iantara isebelah ipihak. iDengan icara iitu imereka idapat ipenilaian isecara ilangsung idari ikonsumen iatau ipembeli itentang ikewirausahaannya imereka. iOleh ikarena iitu imereka idapat imengetahui ibaik iburuk ikewirausahaannya idengan ibertujuan imereka idapat imemperbaiki ikedepan inya iagar itidak iterjadinya ipenurunan ikonsumen iatau ipembeli idisebabkan ikewirausahaan imereka iyg ikurang idiminati ioleh imasyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian kewirausahaan ?
2. Bagaimana pengelolaan usaha santri ?
3. Apa saja Teknik dan strategi pemasaran santri ?

C. Tujuan Penulisan Masalah

Adapun tujuan makalah dari hasil rumusan masalah tersebut adalah:

1. Pengertian Kewirausahaan.
2. Pengelolaan Usaha Santri.
3. Teknik dan Strategi Pemasaran Santri.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira serat usaha. Dimana Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu (Fachrurazi and Nurchalifah 2021).

Kewirausahaan juga berasal dari kata dasar wirausaha diberi awalan ke- dan akhiran -an yang membuat kata benda wirausaha mempunyai pengertian abstrak, merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan wirausaha (KBI, 2008). Menurut Kemendiknas (2010), kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercrepta, berkarya, dan bersahaja, serta berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Pengertian lain yang relevan menurut hasil Simposium Nasional Kewirausahaan (1995), kewirausahaan diartikan sebagai kesatuan terpadu dari semangat, nilai-nilai dan prinsip serta sikap, kiat, seni dan tindakan nyata yang sangat perlu, tepat dan unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan lain yang mengarah kepada pelayanan terbaik kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk masyarakat, bangsa, dan negara (Fachrurazi et al. 2021).

Kewirausahaan diartikan oleh Robert dimana sebagai sebuah proses dinamis dalam menciptakan tambahan kekayaan. Kekayaan dihasilkan oleh individu yang menanggung risiko utama dalam hal modal, waktu, dan/atau komitmen karier atau menyediakan nilai bagi beberapa produk atau jasa. Produk atau jasa mungkin dapat terlihat unik ataupun mungkin tidak, tetapi dengan berbagai cara, nilai akan dihasilkan oleh seorang pengusaha dengan menerima dan menempatkan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan ini. Kewirausahaan juga mengandung pengertian sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan. menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi (Hamali and Budihastuti 2017).

Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki kedalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh usahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumberdaya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses (Chotimah 2018).

Dijelaskan dalam ayat suci al-qur'an:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

واسئلو الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما

“Bagi laki-laki akan mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan wanita pun akan memperoleh bagian dari yang mereka usahakan. Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Karena Allah amat mengetahui tiap-tiap sesuatu". (QS. An-Nisa : 32)

B. Pengelolaan Usaha Santri

Kewirausahaan santri pada umumnya para santri dipengaruhi oleh orang tua dalam hal memilih jenis dan lembaga pendidikan. Dalam konteks pondok pesantren hal ini sangat penting jika ingin tahu siapa yang memilih pendidikan pesantren daripada pendidikan sekolah umum (Muhaimin 2014). Misalnya, jika seorang santri berasal dari keluarga yang kaya dan sudah terbiasa dengan kehidupan yang mewah dan nyaman, boleh jadi santri tersebut akan merasa keberatan jika bersekolah di pondok pesantren yang mementingkan kesederhanaan. Atau, jika orang tua santri adalah orang yang sangat aktif dalam urusan masyarakat, bidang keagamaan dan sangat rajin beragama, maka santri tersebut mungkin akan lebih cepat mempelajari yang ditemukan di pondok pesantren karena sudah terbiasa. Santri yang masuk dalam pendidikan pondok pesantren terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik sosiologis yang berbeda-beda, perbedaan tersebut masing-masing terletak pada perbedaan asal daerah, status sosial ekonomi orang tua, tingkat pendidikan orang tua, dan jenis pondok pesantren yang mereka belajar.

Santri bahwa sudah saatnya para santri mendalami berbagai hal yang berkenaan dengan kewirausahaan. Para santri di samping melaksanakan tugas dan kewajibannya mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam (tafaquh

fiddin) , dalam rangka menyiapkan diri untuk menjadi kader ulama, ustadz dan muballigh juga perlu membekali dirinya dengan pengetahuan keterampilan berusaha dalam rangka menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik. Dimaklumi bahwa di era globalisasi ini, persaingan dalam memperoleh pekerjaan dan dalam mengembangkan usaha makin ketat. Hanya orang yang memiliki semangat tinggi dan keterampilan yang memadai yang mampu bersaing dan mengembangkan potensi dirinya (Nasri and Sundarini 2004).

program yang dilaksanakan adalah pemberdayaan pengelola dalam merencanakan dan mengelola usaha dalam upaya untuk mempunyai nilai tambah secara ekonomis (Dasuki 2021).

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan usaha suatu organisasi yang kemudian akan berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Kegiatan usaha dalam lingkungan pesantren berbeda dengan kegiatan usaha konvensional. mengingat ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaannya yaitu:

1. Dana harus dikelola secara syari'ah
2. Pertanggungjawaban terhadap para stakeholders
3. Pemanfaatna dana secara efektif dan efisien
4. Dana yang disimpan aman

Ketika menghadapi perubahan, diperlukan mindset agar mengetahui apakah kita akan berhasil atau tidak. Contohnya, ada mindset positif yang mengatakan, "Saya punya kemampuan, dan saya pasti akan sukses". Atau mungkin memiliki mindset negatif seperti "Saya sudah berusaha, tetapi hasilnya sia-sia". Untuk sebuah keberhasilan, kita semua perlu memahami mindset kita masing-masing. Kita harus membiasakan diri untuk menanamkan mindset positif guna menghindari mindset negatif yang akan mempengaruhi kehidupan kita kedepannya (Fachrurazi and Nurchalifah 2021).

C. Teknik dan Strategi Pemasaran Santri

Rencana penjualan menentukan arah strategi pemasaran. Karena ketika kita menghasilkan sebuah barang atau jasa tentu kita akan merencanakan sebaik mungkin agar produk tersebut dapat diterima oleh konsumen (Nasri and Sundarini 2004). Ada enam langkah rencana pelaksanaan pemasaran:

- a. Tetapkan sasaran pemasaran, yang meliputi: 1) lokasi, yaitu lokasi yang tepat untuk produk yang kita hasilkan. 2) jenis/ type konsumen, yaitu jenis/type calon pembeli, misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat ekonomi. 3) sifat dan perilaku, yaitu sifat calon konsumen serta kebiasaan termasuk gaya hidup kesehariannya.
- b. Tetapkan tanggal/bulan target untuk mencapai semua tujuan. Disini diperlukan adanya time schedule (penjadwalan waktu) sesuai dengan target yang diinginkan demi efektifitasnya kerja yang dilakukan sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia.
- c. Berikan tanggungjawab hanya kepada satu orang. Ini untuk lebih memudahkan kontrol terhadap keluar masuknya produk melalui mekanisme yang ada. Untuk langkah awal kita sendirilah yang melaksanakan tugas ini, seiring dengan kemajuan usaha kita baru nanti merekrut orang yang amanah dan memang mampu dalam menanganinya.
- d. Menentukan langkah-langkah pelaksanaan. Penentuan langkah-langkah ini berdasarkan skala prioritas agar tujuan pemasaran dapat tercapai. Mulai dari ketika suatu produk dihasilkan dan bagaimana supaya bisa sampai ke tangan konsumen.
- e. Pengecekan terhadap hasil. Merupakan rangkaian terakhir rencana pemasaran yang hasilnya untuk bahan evaluasi guna meningkatkan kemajuan dan penggunaannya dimasa yang akan datang.

Dengan perencanaan marketing yang baik dan benar, maka kita akan dapat menemukan lokasi jualan yang tepat, melakukan promosi dengan cara yang tepat, menemukan cara berjualan pada saat yang tepat dan menemukan calon pembeli yang tepat. Sehingga pembeli yakin bahwa membeli produk kita lebih menguntungkan dibanding membeli pada pesaing kita. Ingat bahwa kepuasan konsumen berdampak pada meningkatnya daya beli dan itu adalah tujuan pemasaran.

Strategi

Menurut Thomas W. Zimmerer Dkk. dalam berbisnis berwirausaha memerlukan Sembilan langkah proses perencanaan strategis (Fachrurazi and Nurchalifah 2021), ialah:

- a. Mengembangkan visi secara jelas dan menerjemahkannya seperti pernyataan misi yang bermakna.
- b. Menilai positif dan negatif perusahaan.
- c. Mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan.
- d. Mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan utama perusahaan. Diantaranya Faktor-faktor kesuksesan utama tersebut berhubungan dengan antara variabel yang dapat dikendalikan dengan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam pasar.
- e. Menganalisis persaingan. Pengetahuan para pemilik mengenai bisnis para pesaingnya harus sedalam pengetahuan mereka terhadap bisnis mereka sendiri.
- f. Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Sasaran merupakan atribut yang berusaha dicapai oleh perusahaan yang bersifat umum dan berjangka panjang. Tujuan bersifat dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, tepat waktu dan tertulis.
- g. Merumuskan opsi-opsi strategis dan memilih strategi yang tepat. Strategi adalah rencana permainan yang hendak digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan misinya. Hal tersebut harus berpusat pada faktor-faktor utama yang telah diidentifikasi lebih awal.
- h. Menerjemahkan rencana strategis terhadap rencana aksi. Apabila Perencanaan strategis belum lengkap bila pemilik belum melakukan tindakan.
- i. Menentukan pengendalian yang tepat.

Strategi dalam marketing bertujuan untuk mencari atau menciptakan kondisi paling menguntungkan untuk menjual produk. Komponen dalam strategi marketing ada tiga, yaitu:

- a. Menentukan segmen pasar, yaitu menentukan siapa yang paling mungkin dan memastikan menjadi pangsa pasar dari produk yang kita jual.
- b. Menetapkan target penjualan, yaitu merencanakan berapa jumlah produk yang paling optimal masuk ke segmen pasar. Misalnya produk kita souvenir pernikahan, segmen pasarnya adalah orang yang punya hajatan pernikahan, maka kita harus menargetkan jumlah maksimal pada bulan-bulan orang melakukan pernikahan.
- c. Memberikan pemahaman pasar terhadap produk, yaitu upaya agar sedapat mungkin keunggulan produk kita mampu membentuk imej di masyarakat,

sehingga produk kita mudah dikenal dan dikenang. Misalnya, orang senang sepeda motor merk Honda, karena keiritannya. Jadi penekanan pembentukan imej adalah sesuatu kelebihan yang ada pada produk kita dibanding produk lain.

Dari tiga komponen tersebut dapat digunakan menjadi strategi yang kita susun sehingga siap bersaing di pasar dengan kompetitor lain. Jadikanlah pasar sebagai obyek penentu agar mereka membeli, membeli, dan membeli lagi produk yang kita hasilkan, sehingga produk tersebut akan semakin dikenal di pasar (Nasri and Sundarini 2004).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Semangat kerja Islami penting bagi wirausahawan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada bisnisnya sesuai dengan syariat Islam. Adanya etos kerja Islam seorang wirausahawan tidak akan terbebani akan sebuah target pada usahanya. Oleh karena itu santri di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember diharapkan nantinya dapat menerapkan sikap etos kerja Islam dalam berwirausaha (Zainuri, Mahardiyanto, and Rohmah 2021).

Jadi jangan pernah takut untuk memulai bisnis karena ada banyak kesempatan bagi kita untuk memulainya, walaupun kita nanti gagal anggaplah ini menjadi pembelajaran paling mahal yang pernah kita tempuh. Tidak ada istilah instan dalam menjalankan sebuah bisnis/ usaha. Banyak para konglomerat yang sukses saat ini juga mengalami puluhan bahkan ratusan kali kegagalan untuk menemukan formulasi yang tepat dalam mengembangkan gagasannya. Karena orang yang mencoba jauh lebih baik ketimbang orang yang takut untuk mencobanya. Setelah mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan untuk berbisnis sekarang kita harus tahu siapa sasaran pasar kita.

B. Saran

Demikian makalah yang saya buat mudah-mudahan dengan apa yang saya paparkan bisa menjadi tambahan pengetahuan baik itu untuk pribadi saya sendiri maupun kalian para pembaca tentang “Kewirausahaan Strategi Pengelolaan Santri”.

DAFTAR PUSTAKA

- Chotimah, Chusnul. 2018. "Pendidikan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan." *Penelitian Sosial Keagamaan* 8 (Januari): 115–36.
- Dasuki, Elya Rima. 2021. "Perencanaan Dan Pengelolaan Usaha Di Lingkungan Pesantren Jawa Barat." *ILMIA HABDIMAS 2* (Agustus): 149–56.
- Fachrurazi, Delia Melda, Budi Harto, Veni Reza, Ita Nurcholifah, Chritianingrum, Matondang Nazarudin, and Marwan. 2021. *Kewirausahaan (Dasar Dan Konsep*. Edited by Paput Tri Cahyono. 1st ed. Batam.
- Fachrurazi, and Ita Nurchalifah. 2021. *Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)*. Edited by Yulida. 1st ed. Pontianak: IAIN Pontianak press.
- Hamali, Arif Yusuf, and Eka Sari Budihastuti. 2017. *PEMAHAMAN KEWIRAUSAHAAN*. 1st ed. Jakarta.
https://books.google.co.id/books?id=mOC2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengertian+kewirausahaan&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+kewirausahaan&f=false.
- Muhaimin, Hikmah. 2014. "MEMBANGUN MENTAL KEWIRAUSAHAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN RIYADLUL JANNAH MOJOKERTO." *Membangun Mental Kewirausahaan* 1 (Juli): 130–49.
- Nasri, Muhammad, and Sundarini. 2004. *KEWIRAUSAHAAN SANTRI (BIMBINGAN SANTRI MANDIRI)*. Edited by Muhammad Ngusri Yusron. 1st ed. Jakarta.
- Zainuri, Agus Mahardiyanto, and Ravida Mawadatur Rohmah. 2021. "Pengaruh Fungsi Manajemen Koperasi Pondok Pesantren Dan Etos Kerja Islami Terhadap Pembentukan Jiwa Wirausaha Santri Di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember (The Influence of the Management Function of the Islamic Boarding School Cooperative and Islamic Wor." *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8: 58–67.